

Ferramenta da Terapia Centrada na Pessoa (TCP): Exploração de Fontes de Estresse

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Exploração de Fontes de Estresse é uma ferramenta da Terapia Centrada na Pessoa (TCP) que consiste na análise minuciosa e sistemática das causas subjacentes aos estressores vivenciados pelo cliente, visando identificar e compreender profundamente as fontes de tensão e pressão que impactam sua saúde mental e emocional.

Tematologia: Psicoterapia; Fatores de estresse.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "exploração" vem do latim "explorare", que significa investigar ou examinar cuidadosamente. "Fontes de estresse" refere-se às origens ou causas dos fatores estressores.

Neologia: Exploração de Fontes de Estresse é um neologismo técnico da Terapia Centrada na Pessoa (TCP).

II. Fatuística

Pensenologia: A exploração de fontes de estresse mobiliza o holopensene da análise psicoterápica.

Fatologia: A Exploração de Fontes de Estresse é uma técnica utilizada na Terapia Centrada na Pessoa (TCP) para ajudar o cliente a identificar e compreender os eventos, situações ou padrões de pensamento que contribuem para seus níveis de estresse e ansiedade. O terapeuta, por meio de questionamentos direcionados e reflexões guiadas, auxilia o cliente a explorar suas experiências passadas, presentes e expectativas futuras, buscando identificar padrões recorrentes, gatilhos emocionais e áreas de conflito que possam estar contribuindo para seu mal-estar psicológico.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: Na esfera parapsíquica, a exploração de fontes de estresse pode revelar conexões entre os fatores estressores e experiências de vidas passadas, padrões energéticos dissonantes ou influências parapsíquicas nocivas, possibilitando uma abordagem mais abrangente e eficaz na promoção do bem-estar psicológico do cliente.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Exploração de Fontes de Estresse potencializa o sinergismo terapêutico quando combinada com outras técnicas de intervenção psicoterapêutica, como a terapia cognitivo-comportamental e a meditação mindfulness.

Principiologia: A Exploração de Fontes de Estresse está fundamentada no princípio da autodescoberta consciente, que preconiza a importância de conhecer e compreender profundamente as próprias emoções e padrões de pensamento para promover o equilíbrio emocional e a saúde mental.

Codigologia: A Exploração de Fontes de Estresse está alinhada com o código de ética da Terapia Centrada na Pessoa, que preconiza o respeito pela

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
autonomia e autenticidade do cliente no processo terapêutico.

Tecnologia: A Exploração de Fontes de Estresse pode ser conduzida por meio de técnicas de entrevista clínica, escalas de avaliação de estresse, diários emocionais e outras ferramentas de autoconhecimento.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta centrado na pessoa; cliente em busca de autoconhecimento e alívio do estresse.

Masculinologia: O terapeuta investigador; o cliente estressado.

Femininologia: A terapeuta analítica; a cliente reflexiva.

Hominologia: O Homo sapiens stressatus; o Homo sapiens terapeuta.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Exploração de Fontes de Estresse é realizada quando o terapeuta auxilia o cliente a identificar e compreender as situações familiares que desencadeiam sua ansiedade crônica, como

Enciclopédia da Conscienciologia
conflitos interpessoais, sobrecarga de trabalho e
expectativas irrealistas de perfeição.

Culturologia: A Cultura da Exploração de Fontes de
Estresse valoriza a importância do
autoconhecimento e da reflexão como instrumentos
fundamentais na promoção da saúde mental e do
bem-estar emocional.